

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

¹Рахимов Мадаминжон Алижонович, ²Азизов Рахматилло Олимжон ўгли, ³Азимов
Абдурашид Абдувоҳид ўгли

¹К.с.х.н., доцент Фергу

^{2,3}Студент ФерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11208134>

Аннотация. В статье представлены экспериментальные данные по изучению роста, развития мясной продуктивности и экономической эффективности выращивания бычков черно-пестрой, швицкой пород и помесей (½ симментальской x ½ черно-пестрой, F₁) при интенсивной технологи производства говядины. Выявлены интенсивное выращивание швицкого молодняка наиболее способствует снижению себестоимости продукции и повышению рентабельности производства говядины.

Ключевые слова: порода, мяса, производства, интенсификация, продуктивность выращивания.

Введение. Проблема интенсификация производства мяса является одной из важнейших задач сельского хозяйства. По научно обоснованным нормам питания годовая потребность человека в мясе составляет 81-82 кг, в том числе 30-32 кг (37-39%) говядины. В структуре всего производимого мяса говядины занимает ведущее место, где её удельный вес по годам составляет более 62%.

Критической анализ современного состояния и тенденций в развитии отечественного и зарубежного животноводства и потребительской спрос свидетельствуют о том, что в решении мясной проблемы в настоящее время и в обозримой перспективе производства говядине и телятине будет принадлежать ведущее место. Основным источником производства мяса в Узбекистане являются животные различных молочных, мясо-молочных пород и их помеси.

Разводимые породы крупного рогатого скота в Ферганской области имеют достаточно высокий генетической потенциал по мясной продуктивности. Однако эффективность использования скота для производства говядины колеблется в пределах 60-65%.

В этой связи изучение хозяйственного-биологических особенностей, роста, развития, мясной продуктивности и экономической эффективности выращивания чистопородных и помесных бычков в зависимости от особенности кормления и содержания, характерных для долине Ферганской области с включением полного цикла производства готовой продукции в условиях фермерских хозяйств является актуально и имеет важное сельскохозяйственное значение.

Внедрение промышленного скрещивания крупного рогатого скота расширяет его возможности для повышения продуктивности в краткосрочной перспективе. Сегодня в России говядину выращивают в основном за счет молодняка молочного и молочного скота, а использование «гетерозисной» продуктивности в животноводстве является одним из основных ресурсов в производстве и воспроизводстве говядины высокого качества [3,7,8,3,14].

Для реализации наследственного потенциала животных с признаками гетерозиса необходимо использовать более комфортные условия их содержания. Гетерозис,

повышающий мясную продуктивность при уменьшении расхода растительных кормов, содействует снижению антропогенного влияния на среду [1,2,4,5,10].

Цель и задачи исследований. Основная цель данной работы заключилась в том, что разработка методов ускоренного увеличения объема и повышения эффективности производства говядины в молочном скотоводстве, повышения мясной продуктивности бычков разного генетического происхождения и высокую рентабельность производства говядины в условиях фермерских хозяйств при интенсивной технологии.

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи:

1. В условиях фермерских хозяйств изучить интенсивность роста, развития, мясной продуктивности и экономической эффективности выращивания молодняка плановых молочных пород и помеси.

2. Разработать научно обоснованных рекомендаций по интенсивному выращиванию и откорму рациональному использованию бычков разного генотипа в дальнейшем ускоренного развития производства говядины.

Научная новизна. В первых в зоне Ферганской области, где экологические параметры резка отличаются от других зон, приведено сравнительное изучение роста, развития, откормочных свойств мясной продуктивности пород крупного рогатого скота, разводимых в фермерских хозяйствах этой зоны. Проведена оценка экономической эффективности использования бычков различных пород и породности.

Материалы и методы исследования. Материалы, использованные в работе, были получены в экспериментальных опытах за 2021-2023 гг. в соответствии с планом научных исследований Ферганского государственного университета по теме “Совершенствование технологии производства молока и мяса в фермерских хозяйствах Ферганской долины”.

Исследования проводили методом подбора групп-аналогов, на клинически здоровых животных с учетом породы, породности, возраста и живой массы. При проведении научно-хозяйственного опыта из новорождённого молодняка были сформированы три группы бычков разных генотипов, по 15 голов в каждой, в I группе чёрно-пёстрой, во II группе швицкой породы и в III группе помеси $F_{1/2}$ Симментальской \times $1/2$ Чёрно-пёстрой.

Результаты и их обсуждение. Подопытных бычков выращивали по интенсивному технологии рекомендованной НИИЖП Узбекистана (2020 г), как наиболее рациональной для условий Ферганской долины. Кстати говоря, ее применяют в настоящее время и на многих фермерских хозяйствах областей Узбекистана [6,11,12,13].

Подопытных бычков всех групп с 15-дневного до 3-месячного возраста содержали в капитально обогреваемых помещениях, в клетках без привязи.

С 3-месячного до 15-месячного возраста они находились на площадках с навесами также без привязи. А бычков в возрасте с 15 до 18 месяцев на заключительном откорме содержали на привязи в облегченных помещениях. Закончили опыт, т.е. сняли бычков с откорма на забой в июле 2020 г.

Кормление бычков во всех групп было одинаковое. Бычков молочного периода выпивали в основном заменителем цельного молока, приготовляемым на агрегате АЗМ-0,8. Давали им и люцерновое сено хорошего качества, 30% рациона возрастных бычков составлял комбикорм. В него входили также: летом-зеленая люцерна и кукуруза, зимой – силос и хлопковая шелуха.

При исследовании расхода кормов установлено, что бычки швицкой породы лучше поедали и усваивали корма, чем бычки чёрно-пёстрой породы и помеси. Поэтому

наблюдается сравнительно большой расход кормов по II группе бычков швицкой породы от рождения до конца откорма (18 мес.) на 64,8 корм.ед. чем в I группе и 43,7 корм. ед. чем в III группе (I группе – 2149,7; II группе – 2214,5; III группе 2170,8 корм. ед.).

Основными категориями оценки роста и развития бычков являются показатели живой массы. Бычки швицкой породы, имея почти одинаковую живую массу с небольшой разницей в 2,1-2,7 кг со сверстниками чёрно-пёстрой породы и помесей при рождении, в дальнейшем заметно превосходят их по этому показателю. При снятии соткорма бычки швицкой породы превосходили всех своих сверстников по живому массу.

Однако приведённые в таблице показатели еще не дают полного представления о мясных качествах бычков. Важны также морфологический состав и химической анализ мяса-фарша. Так, на 1 кг костей у швицкого скота приходилось на 0,32-0,36 кг мяса больше, чем у других пород. В последнее время, когда говорят о качестве говядины, обязательно интересуются содержанием в нем протеина. В мясе швицкого скота (II группа) протеин составлял 21,13%, чёрно-пёстрого (I группа) 20,03%, и помесей (III группа) 20,38%.

Сейчас наблюдается большой спрос на постное мяса и поэтому показатели швицкая порода была на первом месте. В мясе таких бычков имелось больше белка, нежели жира. Вкусовые достоинства говядины, являющийся наиболее ценных показателями при выборе продукта потребителями, возможно выявить только методом дегустации. Органолептической оценка показала, что мяса бычков швицкой породы наиболее отличает нежность, сочность, приятной вкус и аромат.

Немаловажный вопрос - экономическая оценка конечных результатов откорма. Вот только некоторые характерные данные. Всего за период опыта на 1 голову чёрно-пёстрого скота (I группа) было затрачено 9785,4 тыс. сум, швицкой (II группа) 10196,4 тыс. сум и помесей (III группа) 10013,4тыс. сум. Уровень рентабельности у бычков швицкой (II группа) составил 24,7%, что 8,8% выше, чем у бычков чёрно-пёстрой породы (I группа) и на 5,5% чем у помесных (III группа) бычков.

Выводы. На основании исследований по изучению роста, развития, мясной продуктивности и экономической эффективности выращивания бычков чёрно-пёстрой (I группа), швицкой породы(II группа) и помесей (½ Симментал х½ Чёрно-пёстрая III группа) при интенсивной технологии производства говядины, можно сделать выводы, что интенсивное выращивание швицкого молодняка наиболее способствует снижению себестоимости продукции и повышению рентабельности производства говядины. Мясо бычков швицкой породы наиболее отличают нежность, сочность, приятный вкус и аромат. Бычки швицкой породы лучше приспособлены к условиям Ферганской области Республики Узбекистан.

REFERENCES

1. Aljonovich R. M., Madumarovna N. M. QISHLOQ XO 'JALIGI BIOTEKNOLOGIYASI //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 6. – С. 315-317.
2. Рахимов М. А., Азизов Р. О. Ў. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 6. – С. 600-603.
3. Raximov M., Nurmatova M. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ БЫЧКОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D8. – С. 12-16.

4. Рахимов М. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СКОТА НА МЯСА //Scientific journal of the Fergana State University. – 2023. – №. 1. – С. 158-161.
5. Alijonovich R. M. et al. EFFICIENT BEEF PRODUCTION TECHNOLOGY //Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 259-263.
6. Raximov M., Saminov A. Aholi tomorqa xo ‘jaliklarida va himoyalangan joylarda sabzavot yetishtirishning jadal texnologiyasi //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D6. – С. 231-236.
7. Комилов, Р., Рахимов, М., & Хайдарова, М. (2023). ФАРФОНА ВОДИЙСИ ШИМОЛИЙ БЎЗ ТУПРОҚЛАРНИНГ АГРОКИМЁВИЙ ВА АГРОФИЗИКАВИЙ ХОССАЛАРИ. *Journal of new century innovations*, 38(2), 118-122.
8. Хайдаров, М., Комилов, Р., Рахимов, М., & Хайдарова, М. (2023). АГРОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРОЗЕМОВ СЕВЕРА ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ. *Journal of new century innovations*, 38(2), 128-130.
9. Хайдаров, М., Комилов, Р., Рахимов, М., & Хайдарова, М. (2023). АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ЦЕЛИННЫХ И ОРОШАЕМЫХ СЕРОЗЕМОВ СЕВЕРА ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ. *Journal of new century innovations*, 38(2), 123-127.
10. Рахимов М., Абдурасулов Х. Интенсивная технология откорма молодняка привозного скота //Scientific journal of the Fergana State University. – 2018. – №. 6. – С. 42-42.
11. Alijonovich, Rakhimov Madaminjon, and Javxarov Oybek Zulfikharovich. "Organization of full-value feeding of dairy cows in farm." *Gospodarka i Innowacje*. 24 (2022): 840-843.
12. Alijonovich, Rakhimov Madaminjon, and Javxarov Oybek Zulfikharovich. "Organization of full-value feeding of dairy cows in farm." *Gospodarka i Innowacje*. 24 (2022): 840-843.
13. Рахимов М. А. Резервы повышения мясной продуктивности бычков крупного рогатого скота при откорме //Агро илм. – С. 66-68.
14. Рахимов М. А. Резервы повышения мясной продуктивности бычков крупного рогатого скота при откорме //Агро илм. – С. 66-68.
15. Рахимов М. мясная продуктивность бычков привозного скота //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D6. – С. 189-192.
16. Рахимов М. А. Мясная продуктивность и качество мяса бычков черно-пестрой, швицкой пород и помесей черно-пестрой х красной эстон-ской при интенсивной технологии производства говядины//Авто-реф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук.-Новосибирск, 1989.-20 с. – 1989.
17. Raximov, M., Muysinov, X., Abdullayeva, G., & Komiljonov, A. (2021, July). Peculiarities of the influence of climatic conditions on the morphological and biochemical composition of the blood of bulls of transported cattle. In *Конференции*.
18. Рахимов М. А. Влияние технологии кормления на рост и развитие бычков, выращиваемых на мясо //Жур. Агро илм, Ташкент. – 2021. – Т. 5. – С. 65.